

**QADIMGI TURKIY TIL MANBALARIDA DINIY TUSHUNCHALAR VA
QARASHLARNI AKS ETTIRUVCHI BIRLIKLAR**

*Otaxonova Ma'muraxon Raxmonaliyevna
Andijon davlat universiteti, katta o'qituvchi*

*Najmiddinova Shoxsanam Shorobiddin qizi
Andijon davlat chet tillari instituti, o'qituvchi*

*Qaxramonova Begoyim Qobuljon qizi
Andijon davlat chet tillari instituti, talaba*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20351488>

Annotatsiya: Mazkur maqolada aynan qadimgi turkiy yozma manbalarda aks etgan diniy tasavvurlar, tushunchalarning yozma yodgorliklar leksik tarkibining shakllanishidagi o'rni, O'rxun-Enasoy va Uyg'ur yozma yodgorliklarida uchraydigan ayrim jumalarning yuzaga kelishida diniy qarashlarning ahamiyati tahlil qilinadi.

Аннотация: В данной статье анализируется роль религиозных понятий и концепций, отраженных на древних тюркских письменных источниках в формировании лексического состава письменных памятников, а также значение религиозных взглядов в появлении некоторых предложений, обнаруженных в Орхон-Енисейских и Уйгурских письменных памятниках.

Annotation: This article analyzes the role of religious concepts and notions reflected in ancient Turkic written sources in the formation of the lexical composition of written monuments, as well as the significance of religious views in the emergence of some sentences found in the Orkhon-Yenisei and Uyghur written monuments

Kalit so'zlar: qadimgi yozma yodgorliklar, tengrichilik, til va tafakkur, diniy qarashlar, axloqiy-falsafiy qarashlar.

Qadimgi turkiy xalqlarning diniy qarashlarining namoyon bo'lishi o'sha davrlarga xos yozma yodgorliklar leksik birliklar orqali ifodalangan va bizgacha yetib kelgan. Bu manbalar nafaqat tilshunoslik, balki tarix, falsafa va dinshunoslik uchun ham muhim ahamiyatga ega. Eng asosiy yozma manbalar sifatida O'rxun-Enasoy bitiklari, qadimgi uyg'ur yozuvlari, shuningdek, turkiy xalqlarga oid xitoy, arab va fors manbalarini ko'rsatish mumkin.

Qadimgi turkiy xalqlarning eng qadimgi diniy tizimi **Tengrichilik** bo'lib, uning markazida osmon xudosi — Tengri turadi. Tengrichilik – qadimgi turkiylarning asosiy e'tiqodi bo'lganligi va u o'zida monoteistik unsurlarni mujassam etgan bo'lsa-da, unda tabiat kuchlariga sig'inish ham mavjud.

Masalan, O'rxun bitiklarida (Kultegin yozuvi) quyidagi satrlar uchraydi: “*Üze kök Tengri asra yağız yer qılınuqda, ikin ara kişi oğlu qılınmış.*”

Mazmuni: “Yuqorida moviy osmon (Tengri), pastda qora yer yaratilganda, ularning orasida inson bolasi yaratilgan.”

Bu misol shuni ko'rsatadiki, koinot ikki asosiy unsurdan iborat: osmon va yer; inson ularning o'rtasida yaratilgan mavjudot sifatida qaraladi.

Tengri yaratuvchi kuch sifatida tasvirlanadi: “*Tengri teg Tengride bolmış Türk Bilge qağan...*” (Bilga qoqon bitigi)

Mazmuni: “Osmondek (ulug') va Tangridan yaralgan Turk Bilge xoqon...”

Bu yerda xoqon ulug'lanishi bilan birga uni Tangri o'zi xalqqa yetkazgani, ilohiy ne'mat kabi ko'rilmoqda. Yaratgan o'zi kuch berguchi zot ekanligi, o'zi madadkor bo'lsa inson har doim muvaffaqiyatga erishishi ko'plab o'rinlarda e'tirof etiladi. Masalan, “*Tengri küç bertük için*”

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

qangim qağan süsi böri-teg ermis...” (Kul tigin bitigtoshi). Mazmuni: Tangri kuch bergani uchun otam xoqonning lashkari bo‘riday ekan,.. Bundan tashqari Kul tigin va Bilga xoqon bitigtoshlarida ko‘plab o‘rinlarda *“Tengri yarliqaduq üçün...”*, ya‘ni Tangri yorlaqagani uchun birikmasi uchraydiki, bu qadimgi turkiy xalqlarning diniy e‘tiqodining ifodasidir. “Tangri yorlaqagani uchun...” deyish bilan ta‘rif berilayotgan shaxs yoki joyga ulug‘vorlik, tanlanganlik, muhimlik belgilari yuklanadi.

Ma‘lumki, turkiy xalqlarning hayot tarzi, kechmishi tabiat bilan, atrof-muhit bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan. Bu xalqlarning ayrim uluslari o‘troq hayot kechirgan bo‘lsa, ba‘zilari ko‘chmanchi hayot tarzi bilan yashar edi. Bu haqda Matnshunos olim Q.Sodiqov shunday fikrlarni beradi: “turk sir bodun – turklarning o‘troq hayot kechiruvchi qismi; turk yochul bodun esa turklarning chorvachilik bilan kun ko‘ruvchi, ko‘chmanchi hayot tarziga ega qismini anglatgan”¹³¹. Shu sababli tengrichilik faqat osmon xudosisigagina emas, balki tabiat kuchlariga ham sig‘inishni o‘z ichiga olishi kuzatiladi. Ya‘ni bu yondashuvlar natijasida Yer-Suv va tabiat kultlari bilan bog‘liq qarashlar ham yodnomalarda aks etgan. Masalan, O‘rxun bitiklarida *“Üze türük tengrisi, türük iduq yeri, subı ancha temis: “türük bodun yoq bolmazun”...*” (Kul tigin bitigtoshi) jumlasiga duch kelamizki, bu jumla “Yuqorida turk tangrisi, turkning muqaddas yeri suvi shunday deydi: “turk xalqi yo‘q bo‘lmasin”...” tarzida tarjima qilinadi va xalq ularni osmon, yer, suv va umuman tabiat qo‘llab-quvvatlayotganini e‘tirof etadi.

Bu satrlar bilan bir qatorda **Yer-Suv ruhlari** xalqni asrashda yoki uning yo‘q bo‘lishida muhim rol o‘ynashi ta‘kidlanadi, ya‘ni tabiat kuchlari inson hayotida hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatadi: *“Üze Tengri basmasar, asra yer delinmeser...”* (Kul tigin bitigtoshi)

Mazmuni: “Agar yuqoridan osmon bosmasa, pastda yer yorilmasa...”

Qadimgi turkiy xalqlar **ajdodlar ruhiga** chuqur ishonishgan va bu e‘tiqod O‘rxun bitiklarida ham aks etgan. Masalan, Kultegin bitigida ajdodlar shunday eslanadi: *“Eçüm apam Bumin qağan, İstemi qağan...”* Bu o‘rinda ajdodlar hurmat bilan tilga olinadi va ularning ruhi xalqni qo‘llab-quvvatlovchi kuch sifatida qaraladi. Yodgorliklar matnida bunday leksik birliklar va jumalarning kelishi, bunday e‘tiqod “ajdodlar ruhi tiriklar hayotiga ta‘sir qiladi; tarixiy xotira muqaddas; nasl va urug‘ birligi muhim” degan tushunchalarni anglatadi.

Qadimgi turkiy til manbalarining ayrimlarida **shamanizm** (kamlik) elementlari ifodlalovchi, ularga ishora qiluvchi birliklar ham uchraydi. Ya‘ni qadimgi turkiy jamiyatda shamanizm keng tarqalgan. Shaman (kam) ruhlar bilan aloqa qiluvchi shaxs hisoblangan. Yozma manbalarda shamanlar haqida bevosita ko‘p yozilmagan bo‘lsa-da, ular haqidagi ma‘lumotlar, shamanizm bilan bog‘liq qarashlar bilvosita quyidagi tushunchalar orqali bilinadi: ruhlar dunyosiga ishonch; kasallikni ruhiy sabablar bilan izohlash; marosim va qurbonliklar mavjudligi. Xitoy manbalarida turkiylar haqida shunday yoziladi: “Ular osmon va ruhlarga qurbonlik qiladilar”. Bu esa shamanizm amaliy jihatdan keng qo‘llanilganini ko‘rsatadi.

Uyg‘ur davrida diniy qarashlar evolyutsiyasida bir qancha o‘zgarishlar yuz berdi va bu o‘zgarishlarning yaqqol ifodasi sifatida uyg‘ur yodgarliklari matnlarida **buddizm, manixeylik, xristianlik** kabi diniy yo‘nalishlar, qarashlarga oid leksemalar va jumlar kuzatiladi. Ushbu o‘zgarishlar haqida N.Rahmonov, B.Matboboyevlar quyidagicha fikrlarni keltirib o‘tadilar: “...Eski uyg‘ur, moniy, so‘g‘d yozuvlari, avvalo diniy ehtiyojlar uchun qo‘llanganini ta‘kidlashimiz darkor. Qadimgi turkiy til esa saqlanib qolaverdi”.¹³² Qadimgi uyg‘ur davrida turkiy xalqlarning diniy qarashlaridagi katta o‘zgarishlar bu davrda yozma manbalar ko‘payishiga, diniy matnlarning keng tarqalishiga sabab bo‘ldi.

Uyg‘ur matnlarida **Buddaviylik** keng aks etgan va bu g‘oya Tengrichilikdagi jangovar ruhdan biroz farq qiladi. Ularda diniy qarashlarni tashviq etish, sokin ruhiyat hukm suradi. Misol uchun buddaviy matnlardan birida shunday deyiladi: “Barcha tirik mavjudotlarga rahm-shafqat ko‘rsat.”

¹³¹ Қ.Содиқов Қўқтурк битиглари: матн ва унинг тарихий талқини. Тошкент Давлат Шарқшунослик институти нашриёти, 2004. 41-бет

¹³² N.Rahmonov, B.Matboboyev, O‘zbekistonning ko‘hna turk-run yozuvlari. T.- Fan ., 2006. 11-бет.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Manixeylik uygʻurlar orasida davlat dini darajasiga koʻtarilgan va “Yorugʻlik zulmat ustidan gʻalaba qiladi” mazmunidagi mantlar Uygʻur yodnomalarida uchrab turadi. Ushbu dualistik qarash — yaxshilik va yomonlik oʻrtasidagi kurashni ifodalaydigan keng tarqalgan motiv hisoblanadi.

Baʼzi uygʻur matnlarida **Xristianlikka (Nestorian yoʻnalish)** oid iboralar ham uchraydi. Bu esa turkiy xalqlarning diniy bagʻrikengligini koʻrsatadi.

Yuqorida koʻrilgan misollardan kelib chiqib aytish mumkinki, diniy qarashlarning til va tafakkurga taʼsiri kuchli boʻlgan, yaʼni qadimgi turkiy yodnomalarda ham, uygʻur yodnomalarida ham diniy qarashlar til birliklarida aks etgan:

Tengri – ilohiy kuch

Qut – ilohiy baraka, hokimiyat (Oʻrxun bitiklarida “qut berildi” koʻrinishida uchraydi va bu ibora hukmdorga ilohiy kuch berilganini anglatadi)

Yarlıq – Tangri irodasi, farmon

Uchmak – jannat tushunchasi

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, qadimgi turkiy til manbalarida diniy qarashlar koʻp qatlamli va rivojlanib boruvchi tizim sifatida namoyon boʻladi. Dastlab Tengrichilik va shamanizm ustun boʻlgan boʻlsa, keyinchalik buddizm, manixeylik va xristianlik kirib kelib, diniy tafakkurni boyitgan.

Oʻrxun-Enasoy bitiklari va Uygʻur yozma manbalari orqali biz turkiy xalqlarning koinot haqidagi qarashlarini, ilohiy hokimiyat tushunchasini, axloqiy va falsafiy qadriyatlarini, diniy bagʻrikenglik darajasini chuqur anlaymiz. Bu manbalar bugungi kunda ham turkiy xalqlar tili, tarixi, madaniyati va dunyoqarashini oʻrganishda bebaho ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдурахмонов Ф., Рустамов А. Қадимги туркий тил. Тошкент – Ўқитувчи, 1982.
2. Rahmonov N., Matboboyev B. Oʻzbekistonning koʻhna turk-run yozuvlari. Toshkent – Fan, 2006.
3. Содиқов Қ. Кўктурк битиглари: матн ва унинг тарихий талқини. Тошкент – Тошкент Давлат Шарқшунослик институти нашриёти, 2004.
4. Sodiqov Q. Turkiy yozma yodgorliklar tili: adabiy tilning yuzaga kelishi va tiklanishi. Toshkent – Toshkent Davlat Sharqshunoslik instituti nashriyoti, 2006.